

O DIREITO HUMANO DE ACESSO À JUSTIÇA: UMA REVISÃO HISTÓRICA E BIBLIOGRÁFICA

Caroline Lima Machado¹

Resumo: O presente artigo investiga como ocorreu através do tempo a evolução do tratamento dado ao direito de acesso à justiça, incluindo o processo de seu reconhecimento como direito humano, bem como identifica e analisa a forma como o acesso à justiça é, atualmente, tratado pela produção doutrinária brasileira enquanto direito humano, inclusive no que diz respeito ao conteúdo e a extensão deste direito que se revela uma garantia da efetivação dos demais direitos dos cidadãos. A metodologia adotada foi da pesquisa bibliográfica, com o emprego das técnicas descritiva e explicativa, mediante produção científica existente em artigos e livros acerca do assunto. A conclusão a que se chegou foi de que o direito humano de acesso à justiça possui conteúdo muito mais abrangente do que a garantia formal de acesso aos tribunais pela população. Inclui a possibilidade material de acesso aos tribunais, de obter uma sentença justa e célere, de obtenção de informações e aconselhamentos necessários

Palavras-chave: Direitos humanos. Direitos Fundamentais. Acesso à Justiça.

1 INTRODUÇÃO

O direito de acesso à justiça está consolidado, em nosso ordenamento jurídico, como um direito fundamental, previsto constitucionalmente. Porém, os direitos dos cidadãos não são postos. Em verdade, costumam ser resultado de mobilização social. É através do embate entre forças da sociedade com sentidos contrários, que se asseguram o reconhecimento pelo estado, através de normas jurídicas, de direitos e garantias dos cidadãos.

No caso específico do acesso à justiça, este é fruto de um longo caminho que se confunde com a própria evolução do direito. Foi através dos séculos, com a consolidação do estado de direito, o qual necessariamente é regido por uma constituição que estabelecia a organização do estado ao tempo em que declarava os direitos de todos os cidadãos, que se viabilizou, em paralelo, a possibilidade da ida do indivíduo aos tribunais como meio de assegurar o cumprimento de seus direitos.

É certo, ainda, que o próprio conteúdo do direito de acesso à justiça ganhou corpo em paralelo com a sua confirmação legal e constitucional nos estados. Se antes se acreditava que estava efetivado com a mera garantia de acesso aos tribunais pelos cidadãos, conforme mencionado acima, posteriormente verificou-se que a garantia de acesso à justiça inclui vai muito além da abertura dos tribunais para ajuizamento de ações, conforme demonstrado a seguir.

Foi com o intuito de investigar o surgimento, consolidação e desenvolvimento do direito humano de acesso à justiça, que é também uma garantia constitucional, através da qual se viabiliza a efetivação de todos os demais direitos existentes, é que se desenvolveu a presente pesquisa.

1

O objetivo do artigo consiste em investigar como ocorreu através do tempo a evolução do tratamento dado ao direito de acesso à justiça, incluindo o processo de seu reconhecimento como direito humano, bem como identificar e analisar a forma como o acesso à justiça é, atualmente, tratado pela produção doutrinária brasileira enquanto direito humano, inclusive no que diz respeito ao conteúdo e a extensão deste direito que se revela uma garantia da efetivação dos demais direitos dos cidadãos.

¹ Graduada em Direito pela Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS (2012), especialista em Direito do Estado pela Universidade Anhanguera – Uniderp (2013) e Mestranda em Acesso à Justiça pela Universidade Federal da Bahia. Assessora de Magistrada do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

2 METODOLOGIA

O caminho metodológico adotado foi o da pesquisa bibliográfica, considerado a discussão à luz de autores renomados que tratam da temática ora discutida.

As técnicas empregadas foram as descritivas e explicativas, caracterizando-se como uma investigação histórico-jurídica e também jurídico-descritiva (SILVA, 2015).

Para o cumprimento do objetivo proposto, foi realizada pesquisa de artigos científicos acerca do tema nas plataformas Portal de Periódicos da CAPES e *Scientific Electronic Library Online - ScIELO*, assim como de livros publicados sobre o assunto, alguns identificados nas próximas referências bibliográficas dos artigos citados como referentes ao tema proposto.

Em seguida, apresentou-se os resultados encontrados no material de pesquisa utilizado, seguidos das conclusões obtidas, ao final.

3 O HISTÓRICO DA CONSOLIDAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA COMO DIREITO HUMANO

Conforme registrado na introdução deste trabalho e referido por Bobbio (2004 apud SPENGLER; SILVA, p. 3), a presente pesquisa parte do

Pressupõe-se que os direitos, por mais fundamentais que sejam, são históricos. São oriundos de movimentos no sentido de sua positivação jurídica, geralmente decorrentes de acirradas disputas entre classes sociais portadoras de interesses divergentes (BOBBIO, 2004 apud SPENGLER; BEDIN, 2013).

O caso do direito de acesso à justiça não foge à regra acima apontada. Seu surgimento, ainda que de forma pouco expressiva, remonta à origem do estado e foi aos poucos incorporado ao direito positivo de cada país. E, conforme amplamente registrado, antes da vida em sociedade, o homem vivia em “estado de natureza” e usava a força como forma de solução de conflito (HOBBS, 1997 apud CARDOSO SQUEFF; GORSKI, 2017).

Pode-se afirmar, então, que, diante da inexistência de leis e instituições organizadas para garantir a efetivação dos direitos dos indivíduos, praticava-se a autotutela, quando se considera que o relato mais antigo existente na humanidade acerca do acesso à justiça consta no Código de Hamurabi (MORAIS; SILVA, 1984 apud CARDOSO SQUEFF; GORSKI, 2017). O referido código era baseado na religião e considerava o rei a personificação da justiça e sendo assim, aquele tinha a incumbência de solucionar as lides entre os cidadãos (OLIVEIRA, 2007 apud CARDOSO SQUEFF; GORSKI, 2017).

Para Silva (2012), em sua pesquisa acerca do tema, indica que foi na Antiguidade Clássica que surgiram as primeiras iniciativas relacionadas ao direito de acesso à justiça. Segundo registrou, naquela época, tanto em Roma quanto na Grécia Antiga, já havia a disponibilização pelo estado de advogados para a defesa das pessoas pobres.

Complementando, Silva (2012, p. 2-3) refere, ainda, que a contribuição do Cristianismo não viabiliza-
ção do acesso à justiça da população pobre, observando que:

2

Salienta-se, ainda, que a doutrina cristã possui muito presente o sentimento de caridade, o que incentivou o surgimento de assistência legal aos pobres em vários países, sendo que as primeiras formas desses sistemas constituíam-se em obrigar os advogados a fazer a defesa dos pobres sem cobrar honorários, e aos juízes de julgar, sem a cobrança das custas.

Posteriormente, na Idade Média, começaram a surgir os primeiros documentos contendo normas jurídicas tendentes a limitar o poder estatal (SILVA, 2012). Por conseguinte, as referidas normas geraram posteriormente o constitucionalismo, com a limitação do poder estatal e o estabelecimento dos direitos

fundamentais dos cidadãos (CARDOSO SQUEFF; GORSKI, 2017).

A Magna Carta, editada na Inglaterra em 1215, se destaca por ser um dos primeiros documentos a estabelecer limites ao poder do estado. Posteriormente à sua edição, surgiram, no mesmo sentido, A Petição de Direitos, em 1628, a Lei de *Habeas Corpus*, em 1679, e a Declaração de Direitos, em 1689, todas, também, na Inglaterra (LIMA, 2017).

Anteriormente, os estudos de Silva (2012) mencionaram que os documentos acima descritos contribuíram para a sedimentação da liberdade pessoal e da propriedade dos bens dos ingleses, a criação de um procedimento previsto em lei para a perda da liberdade e da propriedade pelos indivíduos e a interpretação dinâmica das leis pelos juízes, dando origem ao sistema jurídico do *common law*.

Também contribuíram neste processo de consolidação dos direitos humanos a Reforma Protestante, iniciada no século XV, a Declaração da Virgínia, que era uma das treze colônias inglesas, em 1776, a Declaração de Direitos Norte- Americana, também datada de 1776, A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, a Carta das Nações Unidas, que fundou a Organização das Nações Unidas (ONU), em 1945 e a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948 (SILVA, 2012; LIMA, 2017).

A Convenção Europeia dos Direitos Humanos, celebrada em 1950 pelo Conselho da Europa, merece menção destacada por se considerar ter sido o primeiro documento de alcance internacional a reconhecer o direito à efetiva e pronta prestação jurisdicional em prazo razoável (SILVA, 2012, p. 13).

Corroborando com a referida informação, Silva (2012, p. 13), relata o julgado da Corte Européia de Direitos Humanos, mencionado por Francioni (2007, p. 31-32):

[...] há a decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos no caso Golder. O caso diz respeito ao senhor Golder, prisioneiro em uma penitenciária da Grã-Bretanha. Acusado por um guarda de participar ativamente de violentos distúrbios na prisão, ele requereu uma entrevista com um advogado para processar o guarda por calúnia e teve a aceitação de seu pedido condicionada à autorização do Ministro do Interior. Tendo como fundamento o preâmbulo da Convenção Europeia de Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais (1950), que se refere ao Estado de Direito (*Rule of Law*), e tendo em mente a necessidade de preservar a herança dos princípios gerais de justiça reconhecidos pelos Estados partes, a Corte Europeia realizou evolutiva e expansiva interpretação do artigo 6º, vendo neste artigo a obrigação dos Estados partes de garantirem acesso à corte de prisioneiro que a demandou.

A observância, porém, é da indicação de que a já mencionada Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo VIII, também, já previu o direito de acesso aos tribunais, conforme mostrado nos estudos de Almeida (2012) e de Cardoso Squeff e Gorki (2017).

No âmbito do continente americano, concorreram, ainda, para a consolidação da positivação dos direitos humanos os Pactos Internacionais de Direitos Humanos de 1966, divididos em Pacto Internacional de Direitos Cíveis e Políticos e Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (DELGADO; GATTO; REIS *et al.*, 2016).

Importante, registrar, também, a existência da Convenção Americana de Direitos Humanos (ou Pacto de San José da Costa Rica), de 1969, ratificada pelo Brasil, a qual consignou, em seu artigo 8º, inciso I, que todo indivíduo tem direito fundamental à prestação jurisdicional sem dilações indevidas e também o direito dos indivíduos a um recurso eficaz e rápido (SILVA, 2012; CARDOSO SQUEFF; GORSKI, 2017). Especificamente, as garantias do devido processo legal são asseguradas no artigo 8º, parágrafo 1º, da referida Convenção (CARDOSO SQUEFF; GORSKI, 2017).

3

Existe, também, resolução da Organização dos Estados Americanos (OEA) reconhecendo o acesso à justiça como direito humano fundamental. Trata-se da Resolução AG/RES. 2656 (XLI-0/11), aprovada por unanimidade durante a 41ª Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), realizada entre os dias 05 e 07 de junho de 2011, em El Salvador, garantindo o acesso à justiça como direito humano fundamental (SPENGLER; SILVA, 2013).

Importante mencionar que o referido documento especificou que o direito de acesso à justiça é referente a todo o período de duração do processo, incluindo a execução da sentença, não se esgota com o ingresso na instância judicial. E, no Brasil, considera-se que a evolução do acesso à justiça ocorreu muito lentamente.

Registra-se que, da época do descobrimento até os séculos XVII e XVIII, não existe nenhuma informação digna de nota referente ao tema.

Posteriormente, as Ordenações Filipinas, que entraram em vigor no país no início do século XVII, continham previsões acerca do direito das pessoas pobres de terem patrocínio de advogados. Previam, ainda, que cabia ao juiz a nomeação do advogado que patrocinaria a causa da parte considerada miserável (SPENGLER; BEDIN, 2013).

O fato é que somente a Constituição de 1934 conteve normas mais especificamente referentes ao direito de acesso à justiça, ao estabelecer para os necessitados a isenção de pagamento de emolumentos, custas, taxas e selos, prevendo, ainda, a obrigação dos Estados e da União de providenciar a criação de órgãos especiais para o exercício do direito de acesso à justiça. Considera-se um grande avanço na área, também, a criação da justiça do trabalho, da justiça eleitoral, do mandado de segurança e da ação popular, todos estabelecidos a partir daquela constituição (SPENGLER; BEDIN, 2013).

A Constituição outorgada de 1937 constituiu um grande retrocesso no âmbito do acesso à justiça ao suprimir a ação popular e a assistência judiciária gratuita do ordenamento jurídico brasileiro. Posteriormente, a previsão constitucional do direito de acesso à justiça voltou a estar presente nas Constituições de 1964 e 1967 (CARDOSO SQUEFF; GORKI, 2017).

Observe-se que o direito de acesso à justiça pelo necessitado foi positivado no âmbito legislativo a partir da Lei nº 1.060/50, em alinhamento com as mudanças no mesmo sentido que ocorriam no restante do mundo (ALVES, 2003; OLIVEIRA, 2007 *apud* CARDOSO SQUEFF; GORKI, 2017).

Cumpra registrar, ainda, que, em virtude do golpe militar de 1964, o acesso à justiça sofreu gravosas restrições em nosso país. Sobre o ponto, merecem destaque os Atos Institucionais editados pelo regime que visavam legitimar e legalizar as ações militares, bem como suspender direitos políticos e civis dos brasileiros. Dentre os Atos Institucionais ressalta-se o de nº 4, o qual convocou o Congresso Nacional para reunir-se, extraordinariamente, visando discutir, votar e promulgar o Projeto de Constituição de iniciativa do Presidente da República (HORTA, 2002 *apud* SPENGLER; BEDIN, p. 2013).

O Ato Institucional nº 5, também, restringiu o acesso à justiça em nosso país em vários aspectos, pois removeu diversas garantias concedidas à magistratura que garantiam a sua independência funcional e até mesmo suspendeu a garantia de *habeas corpus* nos casos de determinados crimes (SPENGLER; BEDIN, 2013).

Somente após o processo de redemocratização do país, as restrições ao direito humano de acesso à justiça foram encerradas. Atualmente, o acesso à justiça está positivado como direito fundamental, conforme consta no artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV da Constituição de 1988, que é, muito a grosso modo, o equivalente à categoria dos direitos humanos no nível das ordens jurídicas nacionais (ALMEIDA, 2012).

Sobre essa questão, no Brasil o debate a respeito do ‘acesso à justiça’ foi impulsionado pelo relatório de Cappelletti e Garth e ganhou relevância a partir da Constituição de 1988. Na Carta Magna o assunto se fez presente no artigo 5º (‘Dos Direitos e Deveres individuais e coletivos’), incisos XXXV e LXXIV. Estabelece o inciso XXXV: “[...] a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito’. E o inciso LXXIV: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos (BRASIL, 1988)”.

É possível inferir que no cenário brasileiro o acesso à justiça é, portanto, parte integrante dos direitos e garantias fundamentais e algumas constituições estaduais integraram-no de forma direta ou indireta.

4

Nos estudos de Almeida (2012), compreendeu-se que foi a partir do surgimento do Estado de Direito, quando surgiu o cidadão que tem direitos para substituir o súdito que somente obedece, foi possível considerar a existência do direito de acesso à justiça.

A percepção é, assim, que, no decorrer do tempo, desde a concessão de advogados aos pobres pelo estado na Antiguidade Clássica até a edição de documentos internacionais de direitos humanos prevendo o direito à prestação jurisdicional de forma célere, o direito humano de acesso à justiça foi progressivamente positivado na ordem jurídica de forma mundial, ao tempo em que teve o seu conteúdo ampliado no decorrer

do tempo.

Sobre o momento da ampliação do conceito de acesso à justiça, Almeida (2012 *apud* RUIZ, 2021, p. 45) observa o seguinte:

Todos os artigos [de documentos internacionais] anteriormente citados definem o acesso à justiça enquanto direito de acesso a tribunais, apenas e tão somente. A ampliação do significado do direito de acesso à justiça só ocorreu, na segunda metade do século XX, graças à publicação do relatório Acesso à justiça, de Bryan Garth e Mauro Cappelletti

Verifica-se, assim, que, modernamente, após a consolidação do acesso à justiça como direito humano positivado nos ordenamentos jurídicos dos países e também no âmbito internacional, conforme descrito acima, se observa a intensificação da busca pela delimitação do conteúdo deste direito, o qual se ampliou muito desde o início da sua positivação, conforme será analisado de forma mais detalhada no capítulo a seguir.

4 AMPLIAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO DO DIREITO HUMANO DE ACESSO À JUSTIÇA

Conforme depreende-se das informações trazidas no capítulo anterior, o direito humano de acesso à justiça delineou-se, inicialmente, como a concessão aos cidadãos da oportunidade de levar questões jurídicas referentes aos seus direitos para apreciação dos tribunais. Entretanto, o conteúdo do mencionado direito foi ampliado no decorrer do tempo por um motivo extremamente relevante: reconheceu-se que somente a garantia de livre acesso aos tribunais não ocasiona a efetivação do direito de acesso à justiça.

Nesse cenário, são necessárias diversas outras ações estatais, em várias instâncias, para que, de fato, se possa considerar garantido o acesso jurisdicional da população de um estado, pois se considera que o direito humano de acesso à justiça deve abranger a possibilidade de reivindicação dos seus direitos pelos cidadãos, assim como a solução de seus litígios, através de um sistema que deve proporcionar e produzir para todos resultados justos (SPENGLER; BEDIN, 2013).

Confirma o referido entendimento Cichocki Neto (1999 *apud* SPENGLER; BEDIN, 2013, p. 10), ao afirmar:

[...] a expressão ‘acesso à justiça’ engloba um conteúdo de largo espectro: parte da simples compreensão do ingresso do indivíduo em juízo, perpassa por aquela que reforça o processo como instrumento para a realização dos direitos individuais, e, por fim, aquela mais ampla, relacionada a uma das funções do próprio Estado a quem compete, não apenas garantir a eficiência do ordenamento jurídico; mas, outrossim, proporcionar a realização da justiça aos cidadãos.

Especifica a doutrina, ainda, que o conteúdo do direito humano de acesso à justiça inclui o direito a uma resposta judicial em prazo razoável, o julgamento por um juiz ou tribunal de forma imparcial, o respeito ao devido legal e às demais garantias processuais e constitucionais (RODRIGUES *apud* SPENGLER; BEDIN, 2013). Sobre essa questão, Oliveira (2010 *apud* SPENGLER; BEDIN, 2013, p. 13), salientou a existência, inclusive, entendimento doutrinário no sentido de se distinguir o acesso à justiça do mero acesso ao Poder Judiciário, da seguinte forma:

[...] o acesso ao Poder Judiciário não se confunde com acesso à justiça. É possível alcançar o primeiro sem chegar ao segundo. Por um lado, é possível alcançar a justiça sem necessariamente movimentar o aparelho estatal; para tanto, o sistema legal prevê meios alternativos de solução de conflito que não preveem a intervenção do Judiciário.

5

O entendimento é que de outro lado, mesmo o ingresso de uma demanda em juízo não é garantia de que o provimento jurisdicional definitivo seja o mais correto e justo possível, conforme mencionado estudos de Leal Junior e Baleotti (*apud* SPENGLER; BEDIN, 2013).

Existe, inclusive, menção à celeridade da prestação jurisdicional (SERRANO JUNIOR, 1995; THEODORO JUNIOR *apud* CARDOSO SQUEFF; GORKI, 2017) e aptidão ou preparo para promoção

dos julgamentos pelo julgador (ANNONI, 2009, *apud* CARDOSO SQUEFF; GORKI, 2017) como elementos integrantes do conteúdo do direito humano de acesso à justiça, com destaque, também, que o direito humano de acesso à justiça deve incluir a realização de orientações e prestação de informações jurídicas, o que inclui o próprio aconselhamento jurídico (SPENGLER; BEDIN, 2013).

Almeida (2012, p. 84), em sua pesquisa, identifica que a ocasião em que se passou a desenvolver o conceito de acesso à justiça nos seguintes termos:

A presença do conceito explícito de acesso à justiça nas constituições nacionais é recente. O desenvolvimento desse termo, tanto no plano acadêmico como no âmbito da comunidade jurídica, deve ser ‘tributado’ à obra de Cappelletti e seus colegas dos anos setenta e oitenta.

Importante mencionar que a obra de Cappelletti, que foi amplamente disseminada, dificilmente pode ser ignorada pelos juristas da atualidade. E, de fato, apesar de se tratar de obra publicada há mais de trinta anos, segue sendo uma das grande referência na matéria. Por sinal, registre-se que já naquela ocasião a obra identificou minuciosamente quais as barreiras à efetivação do acesso à justiça.

No que se refere ao próprio conteúdo do referido direito, a obra de Cappelletti e Garth (1988, p. 11-12) já reconhecia que aquele compreendia a possibilidade de “efetiva reivindicação” dos demais direitos através do acesso à justiça, ressaltando a qualidade de garantidor da efetividade dos demais direitos do acesso à justiça nos seguintes termos:

O direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente reconhecido como sendo de importância capital entre os novos direitos individuais e sociais, uma vez que a titularidade de direitos é destituída de sentido, na ausência de mecanismos para sua efetiva reivindicação. O acesso à Justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos.

No mesmo sentido, a doutrina nacional reconhece com veemência a importância do direito humano (ou fundamental, se considerado no âmbito do ordenamento jurídico interno). Conforme afirmado por Cunha Junior (2021), no qual se traduz em uma das maiores conquistas do Estado Democrático de Direito.

Não diferente, Ramos (2021, p. 862), por sua vez, conceitua o direito ao acesso à justiça salientando:

O seu caráter assecuratório (de garantia dos demais direitos), de cláusula pétrea constitucional e de proibição à imposição de restrições ao Poder Judiciário para o conhecimento de ações judiciais referentes a lesões ou ameaças de lesões a direitos.

Wilson Alves de Souza (2013, p. 26), por sua vez, entende que o conceito de acesso à justiça “inclui também o direito ao devido processo, vale dizer, direito às garantias processuais, julgamento equitativo (justo), em tempo razoável e eficaz”.

Sobre a circunstância de ser o acesso à justiça não só um direito, mas, também, uma garantia, pois conforme Souza (*ibidem*, p. 63), registra que:

Sendo assim, toda vez que houvesse violação a direito ou garantia substancial, não fosse o acesso à justiça, esses direitos e garantias não teriam como ser exercidos. Por outras palavras, o acesso à justiça é, ao mesmo tempo, uma garantia e em si mesmo também um direito fundamental; mais do que isso, é o mais importante dos direitos fundamentais e uma garantia máxima, pelo menos quando houver violação a algum direito, porque havendo essa violação, todos os demais direitos fundamentais e os direitos em geral, ficam na dependência do acesso à justiça.

6 Infere-se, sem embargo de ser ao mesmo tempo direito e garantia, o acesso à justiça, também, pode ser qualificado como um princípio jurídico com fundamento constitucional. E, no mesmo sentido, é digna de nota a previsão, no ordenamento jurídico brasileiro, do princípio da proteção judiciária, também denominado de princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, que está intimamente ligado ao direito de acesso à justiça, conforme se verifica nos excertos abaixo, descritos por Silva (2012, p. 18):

E, nessa perspectiva de direito fundamental de acesso à Justiça, verifica-se que, no Brasil, o principal parâmetro normativo é o princípio da proteção judiciária, também chamado, segundo José Afonso da Silva (2003), de princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, que combinando os princípios do devido processo legal (art. 5º, LIV), do contraditório e plenitude de defesa (art. 5º, LV) e do direito

Com tudo isso, observa-se que esse novo enfoque de acesso à Justiça traz a ideia de que o princípio da proteção judiciária constitui-se em um direito humano fundamental de acesso a uma ordem jurídica justa, onde os estudos de Silva (2012) mostraram que o acesso à Justiça é o garantidor de todos os demais direitos, pois em seu entorno convergem todos os princípios e garantias constitucionais, razão pela qual é uma maneira de assegurar a efetividade aos direitos de cidadania.

Dessa forma, o entendimento é de que trata-se de um direito de suma importância, por ser um direito elementar do cidadão, pelo qual ocorre a materialização da cidadania e a efetivação da dignidade da pessoa humana.

Verifica-se, assim, que a dignidade da pessoa humana, fundamento dos direitos fundamentais (SARLET, 2019), na qual é, também, assegurada pela possibilidade do exercício do direito humano de acesso à justiça para promoção da efetividade de todos os demais direitos garantidos à pessoa humana em nosso ordenamento jurídico.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final dessa breve discussão, a partir da pesquisa acerca da evolução do direito humano de acesso à justiça, entendeu-se que tanto no direito internacional quanto no direito interno, ambos sempre ocorreram muito lentamente, mesmo ao considerar a história mundial, foram necessários muitos séculos para que se formasse um estado democrático de direito que assegurasse aos cidadãos os seus direitos em face do estado, além dos procedimentos para buscar a efetivação destes direitos quando lesados ou sob ameaça de lesão.

Em nosso país, também, precisamos percorrer alguns séculos de muitos avanços e retrocessos para que chegássemos ao estágio atual de consolidação do direito humano de acesso à justiça.

Em que pese esteja bem assegurado na Constituição vigente e na legislação brasileira, é fato que muitos obstáculos, inclusive materiais, os quais deixou-se de referir por não comporem o objeto deste estudo, ainda impedem o pleno acesso à justiça dos brasileiros, sobretudo da parcela da população atingida por vulnerabilidades.

A conclusão a que se chegou foi de que o direito humano de acesso à justiça possui conteúdo muito mais abrangente do que a garantia formal de acesso aos tribunais pela população. Inclui a possibilidade material de acesso aos tribunais, de obter uma sentença justa e célere, de obtenção de informações e aconselhamentos necessários, entre outros elementos aos quais foram mencionados no bojo desse artigo.

É importante refletir, então, que a busca pela integral efetivação do acesso à justiça ainda está longe do seu final. Muito ainda precisa ser feito, a partir da observação atenta da nossa realidade social, para que todos os direitos humanos da população brasileira, além do próprio acesso à justiça, não permaneçam garantidos apenas em folhas de papel.

6 REFERÊNCIAS

7

ALMEIDA, Guilherme de. Acesso à justiça, direitos humanos e novas esferas da justiça Contemporânea. *Revista de Sociologia da UFSCar*. São Carlos, v. 2, n. 1, jan-jun, 2012, pp. 83-102.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília, 1988.

CAPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. *Acesso à Justiça*. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1988.

CARDOSO SQUEFF, T. de A. F. R.; GORSKI, L. A Garantia Do Direito Humano Ao Acesso À Justiça Pelo Direito Internacional. **Revista Direitos Humanos e Democracia**, [S. l.], v. 5, n. 10, p. 377–421, 2017.

CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. Salvador: **Juspodivm**, 2021.

DELGADO, Ana Luiza de Menezes; GATTO, Carmen Isabel; REIS, Maria Stela; ALVES, Pedro Assumpção. **Gestão de políticas públicas de direitos humanos — coletânea**. Brasília: ENAP, 2016.

LIMA, Carolina Alves de Souza. Declarações históricas de direitos humanos. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). **Tomo: Direitos Humanos**. Wagner Balera, Carolina Alves de Souza Lima (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017.

NOVAIS, Jorge Reis. **A Dignidade da Pessoa Humana**. Dignidade e Direitos Fundamentais. Coimbra: Almedina, Vol. 1, 2017.

RAMOS, André de Carvalho. **Curso de direitos humanos**. São Paulo: Saraiva, 2021.

RUIZ, Ivan Aparecido. Princípio do acesso justiça. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). **Tomo: Processo Civil**. Cassio Scarpinella Bueno, Olavo de Oliveira Neto (coord. de tomo). São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2021.

SARLET, Ingo Wolfgang. **Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2019.

SILVA, Joseane Suzart Lopes da. **Pesquisa Científica no Campo Jurídico: Aspectos Gerais e a Importância da Metodologia para a Eficiência e a Coerência da Investigação**. Salvador: site da Associação Baiana de Defesa do Consumidor, 2015.

SILVA, Queli Cristiane Schiefelbein Da. O Acesso À Justiça Como Direito Humano Fundamental: Retomada Histórica Para Se Chegar À Concepção Atual. Direito Público. Porto Alegre, **IOB; IDP**, ANO 9, N. 49, P.121-139, JAN.FEV/ 2013.

SILVA, Queli Cristiane Schiefelbein da; SPENGLER, Fabiana Marion. **As Gerações de Direitos Humanos e o Direito Humano Fundamental de Acesso à Justiça**. Rio Grande do Sul: Unijuí, edital Universal 14/2011 do CNPq, 2011.

SPENGLER, F. M., & BEDIN, G. de L. O Direito de Acesso à Justiça Como o mais Básico dos Direitos Humanos No Constitucionalismo Brasileiro: Aspectos Históricos e Teóricos. **Revista Direitos Fundamentais & Democracia**, 13(13), 129–144. 2013. Recuperado de <https://revistaeletronicardfd.unibrazil.com.br/index.php/rdfd/article/view/442>.

SOUZA, Wilson Alves de. **Acesso à Justiça**. Salvador: Editora Dois de Julho, 2013.